

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052796>
УДК 159.9.072.42

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВЛЕНИЯХ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЙСТВИЕМ У СТАРШЕКЛАСНИКОВ

А.И. Царева,
студентка 5 курса, напр. «Психология»
Е.В. Дудорова,
к.п.н., доц. кафедры психологии развития,
ПГНИУ,
г. Пермь

Аннотация: Статья посвящена исследованию проявлений волевых характеристик в русле идей, развиваемых Кулем, Ю. (контроля за действием) у старших школьников, различающихся по полу. В исследовании приняли участие 100 человек (50 – мальчиков, 50 – девочек) в возрасте от 14 до 17 лет. Для диагностики контроля за действием использовался опросник «Шкала контроля за действием» Куля Ю [9]. По результатам применения U-критерия Манна Уитни впервые получены данные, о том, что мальчики характеризовались большей выраженностью показателей контроля за действием (при неудаче и планировании), по сравнению с девочками. Согласно полученным результатам, половые различия в проявлении контроля за действием при реализации не обнаружены.

Ключевые слова: контроль за действием, воля, половые различия, старшеклассники

GENDER DIFFERENCES IN THE MANIFESTATION OF ACTION CONTROL AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

A.I. Tsareva,
5th year student, direction "Psychology"
E.V. Dudorova,
Ph.D., Associate Professor of the Department of Developmental
Psychology,
PGNIU,
Perm

Annotation: The article is dedicated to the study of manifestations of volitional characteristics within the framework of ideas developed by Kul, Y. (action control) among high school students, differentiated by gender. The study involved 100 individuals (50 boys and 50 girls) aged 14 to 17 years. The questionnaire "Action Control Scale" by Kul, Y [9] was used for diagnosing action control. According to the results of applying the Mann-Whitney U-test, data were obtained for the first time indicating that boys exhibited a higher degree of action control (in case of failure and planning) compared to girls. Based on the obtained results, no gender differences were found in the manifestation of action control during implementation.

Keywords: action control, willpower, gender differences, high school students

Проблема. Волю и волевые качества можно назвать «классическим трендом» научных интересов психологов [1, 2, 7, 10-12]. В настоящем исследовании, вслед за Ю. Кулем [12, 13], воля понимается, как системное качество индивидуальности. При этом волевая регуляция (контроль за действием) возможна при согласованности subsystems, обеспечивающих активность намерения и достижение целей. Согласно Ю. Кулю [12, 13] основными являются два типа волевой регуляции. Первый тип связан с произвольным вниманием и усилиями, а волевая регуляция реализуется путем активного подавления факторов, выводящих систему достижения цели из равновесия. Подавление осуществляется с помощью волевых усилий и переживается «Я» как конфликт на уровне сознания. Неполноценное намерение переживается субъектом, но не реализуется. Второй тип волевой регуляции базируется на непроизвольном внимании к объекту. При этом эмоциональная напряженность может быть низкой, несмотря на высокую операциональную напряженность. Эмоции связаны больше с процессом выполнения действия. Препятствия при реализации цели ведут непроизвольному увеличению усилия. Совместная работа составляющих намерение элементов определяет регуляцию поведения. Ключевыми элементами при этом являются: когнитивные репрезентации настоящего, будущего (потребного) и текущего

состояния. Активированность всех элементов намерения примерно в равной степени помогает полноценно и эффективно реализовать действие [12].

Различаются ли волевые характеристики в связи с полом их носителя? В ряде исследований [перечислите те, что ниже] обнаружены половые различия в проявлении волевых характеристик. Например, И. П. Петяйкин выяснил, что мужчины и женщины отличаются друг от друга в стремлении к решительным действиям, склонности к риску и смелости. Особенно ярко это проявилось во время выполнения опасного упражнения или при выполнении рискованного трюка. Так, женщины потратили на то, чтобы принять решение начать упражнение в среднем 27,6 секунд, а мужчина 6,2 секунды [6]. В исследовании Ю. Козлецкого обнаружено, что, начиная с 14-летнего возраста, юноши проявляют больше решимости, чем девушки [4]. По данным Е. В. Воронина, мужчины имеют более высокую терпеливость к физическому дискомфорту (усталости), чем женщины [1]. Однако в систематическом исследовании, проведенном М. Н. Ильиной на разных половозрастных группах школьников, не было выявлено устойчивого преимущества в мужской или женской терпеливости. Мальчики имели небольшое преимущество в одной возрастной группе, а девочки – в другой [3]. Однако до сих пор не совсем ясно имеются ли различия в проявлениях контроля за действием у старших школьников с связи с полом. В настоящей работе предпринята попытка восполнить дефицит эмпирических данных в этой области, что и определяет ее **новизну**.

Целью нашего исследования является изучение у старшекласников проявления вербальной и невербальной креативности и контроля за действием в связи с полом.

Опираясь на представления Куля Ю [12, 13] контроля за действием и эмпирические факты, полученные в исследованиях [1, 3, 4, 6], была сформулирована исследовательская гипотеза о том, что в показателях контроля за действием (при неудаче, планировании и реализации) у мальчиков и девочек, имеются значимые различия.

Метод. В исследовании приняли участие 100 человек (50 – мальчиков, 50 – девочек) в возрасте от 14 до 17 лет ($M = 15,37$, $SD = 0,7$). Исследование проводилось в МБОУ «Средней общеобразовательной школе №2» г. Добрянки.

Для диагностики контроля за действием использовался опросник «Шкала контроля за действием» Куля Ю., адаптированный Шапкиным С. А [9]. Для тестирования гипотез применялся сравнительный анализ с применением U-критерия Манна Уитни.

Результаты. По результатам применения U- критерия Манна Уитни было обнаружено, что в выраженности контроля за действием у мальчиков и девочек имеются статистически значимые различия в показателях контроля за действием при неудаче ($U = 1896.5$, $p < .001$) и планировании ($U = 1688$, $p < .01$). Так, у мальчиков оказались наиболее сильно выражены показатели контроля за действием (при неудаче и планировании), по сравнению с девочками. Значимых различий в выраженности контроля за действием при реализации, у мальчиков и девочек, не было обнаружено.

Исходя из полученных результатов, мы можем предположить, что у мальчиков наблюдается более высокий уровень способности инициировать процесс реализации намерения, несмотря на сопровождающие его трудности, а также высокий уровень волевого контроля не позволять неполноценным, конкурирующим намерениям и другой нерелевантной информации мешать достигать своих целей, во время планирования и принятия решения, чем у девочек. Такие результаты находят подтверждение в исследованиях Петяйкина И. П [6], который выявил, что мужчины превосходят женщин по волевым качествам. Наша гипотеза подтвердилась в части выявленных различий проявлениях в контроле за действием при неудаче и при планировании. Нам удалось установить, что мальчики характеризуются большей выраженностью показателей контроля за действием (при неудаче и планировании), по сравнению с девочками.

Список литературы

[1] Воронин А.Б. Зависимость волевых усилий личности от характера внешней стимуляции: Автореф. дис. канд. наук. / А.Б. Воронин - Рязань, 1975.

[2] Адаптация и инновация в дуальной модели дисциплинированности (на материале курсантов военных институтов) / Л.Я. Дорфман, А.В. Дубровский, Е.А. Цариев, Е.А. Курочкин, В.Н.

Лядов, А.Ю. Калугин // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Философия. Психология. Педагогика. - 2020. Т. 30. вып. 4. 351-361 с.

[3] Ильин Е.П. Психология воли. / Е.П. Ильин // 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. 368 с.

[4] Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. / Пер. с польск. Г.Е. Минца, В.Н. Поруса; под ред. Б.В. Бирюкова; послесл. Б.В. Бирюкова, О.К. Тихомирова. – М.: Прогресс, 1979. 504 с.

[5] Новикова А.В. Связь тормозного контроля с уровнями интеллекта и креативности у младших школьников и младших подростков // Вестник психофизиологии. - 2022. № 4. 125-130 с.

[6] Петяйкин И.П. Изучение влияния решительности на время сосредоточения перед прыжками в воду / И.П. Петяйкин // Психофизиология. Л., 1979. 303 с.

[7] Рудик П.А. Воля и волевые действия / П.А. Рудик // Психология: Учебник. - М., 1974.

[8] Селезнева Е.В. Взаимосвязь креативности и волевого усилия в интеллектуальной деятельности у младших школьников / Е.В. Селезнева // Материалы IV международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. И.М. Прищепа. - 2016. 307-308 с.

[9] Шапкин С.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. / С.А. Шапкин - М.: Смысл, ИП РАН, 1997. 140 с.

[10] Щербаков Е.П. Теория воли и оперативная оценка волевых качеств спортсмена. / Е.П. Щербаков - Омск, 1986.

[11] Яковлева И.В., Дмитриева Т.Ю. Исследование волевой саморегуляции: структура, особенности и роль в учебно-физкультурной деятельности студентов / И.В. Яковлева, Т.Ю. Дмитриева // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум». - 2016. №1. 162-170 с.

[12] Kuhl J. Who controls whom when "I control myself"? / J. Kuhl // Psychological-Inquiry. – 1996. Vol 7(1).

[13] Kuhl J. Self-discrimination and memory: State orientation and false self-ascription of assigned activities / J. Kuhl, M. Kazen // Journal of Personality & Social Psychology. – 1994. Vol 66(6).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Voronin A.B. Dependence of the volitional efforts of the individual on the nature of external stimulation: Abstract of the thesis. dis. cand. Sciences. / A.B. Voronin - Ryazan, 1975.
- [2] Adaptation and innovation in the dual model of discipline (based on cadets of military institutions) / L.Ya. Dorfman, A.V. Dubrovsky, E.A. Tsariev, E.A. Kurochkin, V.N. Lyadov, A.Yu. Kalugin // Vestn. Udm. university Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy. - 2020. Vol. 30. no. 4. 351-361 p.
- [3] Ilyin E.P. Psychology of will. / E.P. Ilyin // 2nd ed. - St. Petersburg: Piter, 2011. 368 p.
- [4] Kozeletsky Yu. Psychological theory of decisions. / Per. from Polish. G.E. Mints, V.N. Porus; ed. B.V. Biryukov; post-last B.V. Biryukova, O.K. Tikhomirov. – M.: Progress, 1979. 504 p.
- [5] Novikova A.V. Connection of inhibitory control with the levels of intelligence and creativity in younger schoolchildren and younger adolescents. Bulletin of psychophysiology. - 2022. No. 4. 125-130 p.
- [6] Petyaikin I.P. Study of the influence of decisiveness on the time of concentration before jumping into the water / I.P. Petyaikin // Psychophysiology. L., 1979. 303 p.
- [7] Rudik P.A. Will and volitional actions / P.A. Rudik // Psychology: Textbook. - M., 1974.
- [8] Selezneva E.V. The relationship between creativity and volitional effort in the intellectual activity of younger schoolchildren / E.V. Selezneva // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference of Students and Undergraduates. THEM. Prishchepa. - 2016. 307-308 p.
- [9] Shapkin S.A. Experimental study of volitional processes. / S.A. Shapkin - M.: Meaning, IP RAN, 1997. 140 p.
- [10] Shcherbakov E.P. The theory of will and operational assessment of the volitional qualities of an athlete. / E.P. Shcherbakov - Omsk, 1986.
- [11] Yakovleva I.V., Dmitrieva T.Yu. The study of volitional self-regulation: structure, features and role in educational and physical culture activities of students / I.V. Yakovleva, T.Yu. Dmitrieva // Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference "Science and Society". - 2016. No. 1. 162-170 p.

[12] Kuhl J. Who controls whom when "I control myself"? / J. Kuhl // Psychological-Inquiry. - 1996. Vol 7(1).

[13] Kuhl J. Self-discrimination and memory: State orientation and false self-ascription of assigned activities / J. Kuhl, M. Kazen // Journal of Personality & Social Psychology. – 1994. Vol 66(6).

© А.И. Царева, Е.В. Дудорова, 2023

Поступила в редакцию 17.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Царева А.И., Дудорова Е.В. Половые различия в проявлениях контроля за действием у старшеклассников // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 118-124. URL: <https://ip-journal.ru/>